

Entre ossos e crenças – Parte 2. Trepanação e devoção: O crânio de São Aubert e São Miguel Arcanjo

Rodson Ricardo Souza do Nascimento¹, Kennedy Flávio de Souza Silva², Bento João Abreu³

¹ Professor, Departamento de Ciência da Religião, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)

² Aluno de Licenciatura em Educação Física, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

³ Professor, Departamento de Morfologia, Centro de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

*Autor correspondente: rodsonricardo@uern.br

Palavras-chave: História; Anatomia Humana; Religião; Trepanação; Cérebro.

INTRODUÇÃO

Ao longo da história, a Anatomia Humana esteve profundamente entrelaçada às diversas expressões da atividade humana, como a cultura, a filosofia, o labor, a ciência e a religião. Por vezes, sua presença emerge nos contextos mais inesperados, revelando como o conhecimento do corpo humano transcende o campo médico para dialogar com o imaginário, a arte e a espiritualidade.

Um exemplo singular dessa intersecção encontra-se no Monte Saint-Michel, imponente construção medieval erguida sobre uma estrutura rochosa na Normandia que, durante a maré cheia, assemelha-se a uma ilha e cuja silhueta se impõe sobre a paisagem costeira. Reconhecido como

Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO desde 1979, o local abriga a célebre Abadia de São Miguel Arcanjo, destino de peregrinação e símbolo de devoção que atravessa séculos.

Curiosamente, existe uma relação entre São Miguel Arcanjo e a Anatomia Humana. Assim, o presente trabalho objetiva revisitar a marcante história envolvendo o crânio de São Aubert de Avranches e São Miguel Arcanjo, além de dissertar sobre temas relacionados a áreas cerebrais e religião.

DESENVOLVIMENTO

A crença em anjos

A crença em anjos é uma das mais antigas e difundidas da humanidade, presente em mitos e

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

nas principais religiões ao redor do mundo. Em termos teológicos, os anjos são concebidos como seres imateriais e espirituais, que existem além do reino físico e atuam como intermediários entre o divino e o humano; ou como representações de atributos e funções divinas. Geralmente, tais figuras estão associadas a papéis de mensageiros, protetores e guardiões, frequentemente organizadas dentro de estruturas hierárquicas da realidade (Carneiro e Gomes, 2017).

Na teologia cristã, por exemplo, os anjos podem desempenhar um papel no funcionamento do mundo natural, influenciando processos físicos ou atuando como instrumentos da vontade divina no cosmos. Em alguns casos, são vinculados à ordem e à harmonia universal, refletindo o desígnio e a sabedoria de Deus na criação (Macintyre, 2022).

Antes da compreensão científica de fenômenos como gravidade, radiação ou magnetismo, o funcionamento do cosmos era envolto em mistério. Nesse cenário, os anjos surgiam como uma explicação para o movimento dos corpos celestes e de outras entidades físicas. O médico, teólogo e filósofo judeu, Maimônides (1138–1204), por exemplo, defendia que os planetas consistiam em “inteligências angélicas”, pois se moviam em suas órbitas celestes. Logo, a mensagem de um anjo não era algo que poderia ser negligenciada.

O chamado de São Miguel Arcanjo

Para os cristãos, o mais importante dos anjos é São Miguel, cujo nome significa “quem é como Deus?”. Reconhecido também no judaísmo e

no islamismo como “o arcanjo e guerreiro de Deus”, ele é descrito como líder dos exércitos celestes e responsável por prender o demônio no fim dos tempos. São Miguel é celebrado de diversas formas: festas litúrgicas, santuários, orações e períodos de penitência são dedicados a ele. O ponto culminante dessa devoção ocorre em 29 de setembro, data consagrada à sua memória.

Segundo uma antiga tradição cristã, registrada no poema *Li Romanz du Mont Saint-Michel* (“O Romance do Monte São Miguel”), redigido em francês antigo por Guilherme de Saint-Paier, um jovem monge lotado na Abadia do Monte Saint-Michel durante o abaciado de Roberto de Torigni (1154–1186), São Miguel desempenha papel central na história do santuário. A obra parece ser considerada a principal fonte para a compreensão da construção do mosteiro e da devoção a São Miguel Arcanjo.

Escrita no dialeto normando do francês antigo por volta de 1160, a obra baseia-se em textos e cartas latinas ainda mais antigos, o que comprova a ancestral devoção ao Arcanjo. No prólogo, Guilherme afirma ter escrito o livro para instruir os peregrinos que não conheciam a história do mosteiro e que, ainda hoje, atrai milhões de visitantes todos os anos. A Biblioteca Britânica conserva as duas únicas cópias medievais sobreviventes da obra. Segundo o livro, no ano de 708, o então bispo da região, Aubert de Avranches, teve uma série de visões nas quais São Miguel o instruiu a construir um oratório na ilha.

Inicialmente, Aubert ignorou a mensagem, acreditando tratar-se apenas de um sonho. O arcanjo apareceu uma segunda vez; mas, ainda

assim, o bispo hesitou, temendo que fosse uma manifestação demoníaca. Por três noites consecutivas, Aubert teve o mesmo sonho incomum. Se nas duas primeiras, optou por ignorá-lo; na terceira, porém, isso não foi possível. Dessa vez, São Miguel tocou a região parietal do crânio de Aubert, ordenando que cumprisse a tarefa. No ponto onde foi tocado pelo arcanjo, teria se formado um orifício, semelhante a uma verdadeira trepanação (Figura 1).

Figura 1. Foto de crânio atribuído a São Aubert de Avranches.

Fonte:

<https://baiedumontsaintmichel.com/en/the-mont-saint-michel>. Acessado em: 11 de agosto, 2025.

Convencido de que não podia mais ignorar o chamado, Aubert dedicou local a São Miguel em 16 de outubro de 708. Assim, foi erigida a primeira igreja na ilha, que desde então passou a ser conhecida como Monte Saint-Michel. A relíquia do crânio de Aubert, com o orifício onde, segundo a tradição, o dedo do arcanjo o perfurou, ainda pode ser vista na Basílica de Saint-Gervais, em Avranches. Céticos sugerem que se trata, na verdade, de um exemplar histórico que apresenta

sinais de trepanação. A origem do crânio, contudo, permanece um enigma: “Este fato é um grande mistério. Após encontradas as relíquias de Santo Aubert, o crânio realmente continha um orifício, como se algo o tivesse transpassado. A relíquia foi examinada por um médico no século XVIII, que alegou não encontrar explicação científica ou natural para este sinal” (Burnett, 2021).

Segundo a tradição, o anjo não escolheu sua localização aleatoriamente: acreditava-se que aquela região da França fora um local onde São Miguel obtivera sua poderosa vitória, sobre o dragão, a qual está descrita no Apocalipse. O local integra a chamada “Linha Santa de São Miguel”, uma linha mística que reúne sete construções em honra ao Arcanjo: “São Miguel é tão importante que foi definida para ele uma via que liga dois continentes, o europeu e o asiático. Da Irlanda a Israel, existe uma linha quase reta que conecta, de forma estratégica, sete assentamentos em honra ao grande Arcanjo Miguel” (Burnett, 2021). Apesar de suas diferenças, todos esses lugares compartilham a mesma característica topográfica: situam-se sobre montes ou elevações. Além disso, “a linha mística que aloca os sete santuários de São Miguel está precisamente alinhada com o pôr do sol no dia do solstício de verão” (Burnett, 2021), com o dia mais longo do ano alinhando-se com a noite mais clara. Tais santuários localizam-se na Irlanda (*Skellig Michael*), Inglaterra (*Saint Michael's Mount*), Itália (*Sacra di San Michele e Gruta del Monte Sant'Angelo*), Grécia (Mosteiro de Symi), Israel (Mosteiro do Monte Carmelo) e França (Monte Saint-Michel).

O lobo parietal e a religião

É fácil constatar que o suposto crânio do bispo Aubert apresenta um orifício no osso parietal direito (Figura 2A). Esse osso, cujo nome significa “parede”, recobre uma parte significativa do cérebro, correspondente ao lobo de mesmo nome. Dentro da narrativa apresentada anteriormente, seria provável uma relação entre o toque do arcanjo e regiões específicas do lobo parietal?

Figura 2. A) Desenho do crânio com trepanação no osso parietal. B) Áreas de Brodmann

possivelmente afetadas pela trepanação: 5, verde; 7, violeta; 39, laranja e 40, rosa. Fonte: Os autores.

Localizado na porção superior e posterior do encéfalo, o lobo parietal é delimitado anteriormente pelo lobo frontal, posteriormente pelo lobo occipital e, inferiormente, pelo lobo temporal. Entre suas principais estruturas, destacam-se o giro pós-central, situado logo após o sulco central, e os lóbulos parietais superior e inferior, separados entre si pelo sulco intraparietal (Machado, 2014).

O conhecimento anatômico e funcional do lobo parietal expandiu-se consideravelmente entre a segunda metade do século XIX e o início da década de 1970. Um marco importante nesse avanço foi a proposta do neurologista alemão Korbinian Brodmann (1868–1918), que, em 1909, classificou o córtex cerebral humano em 52 áreas distintas com base em sua citoarquitetura. Brodmann sugeriu que cada uma dessas áreas estaria relacionada a funções específicas do cérebro.

Pois no lóbulo parietal inferior destacam-se as áreas de Brodmann 5 e 7, conhecidas coletivamente como córtex de associação somatossensorial (Figura 2B). Essa região exerce papel fundamental na integração das informações sensoriais provenientes do córtex somatossensorial primário (áreas 1, 2 e 3), o que contribui para a construção de uma percepção espacial ampla e consciente.

Outras áreas de relevância funcional são as áreas 39 e 40, localizadas no lóbulo parietal inferior (Figura 2B). A área 39, correspondente ao giro angular, participa ativamente do processamento da

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

linguagem (especialmente da leitura e da escrita) e integra a rede semântica envolvida na compreensão de palavras. Já a área 40, associada ao giro supramarginal, está relacionada ao processamento fonológico, à mediação de respostas emocionais e à representação auditiva das palavras.

Nesse contexto, destaca-se a observação de Oliveira (1999), segundo a qual “a parte superior do lobo parietal é fundamental para a autoimagem completa, ou seja, uma percepção global do próprio corpo em relação a si mesmo ou aos estímulos que o atingem [...]. A porção parietal inferior [próxima ao lobo temporal] está envolvida com a integração de informações sensoriais relacionadas à fala e à percepção, por estar próxima às áreas de Broca e de Wernicke”.

A compreensão da autoimagem corporal, frequentemente associada ao lóbulo parietal posterossuperior (LPPS), tem se mostrado particularmente relevante para os estudos em neurociência da religião, na medida em que envolve aspectos da consciência corporal e do chamado senso de *self*; ou seja, uma percepção contínua e integrada que o indivíduo tem de si mesmo como um ente distinto, com identidade, corpo, pensamentos e experiências próprios.

Os avanços da neurociência, especialmente com o desenvolvimento das técnicas de neuroimagem, possibilitaram o surgimento da neurociência da religião, também denominada neuroteologia (Passos e Usarski, 2013). Essa área investiga, entre outros temas, os correlatos neurais das experiências religiosas e os efeitos da religiosidade sobre o cérebro humano. Evidências recentes indicam que vivências espirituais estão

associadas ao aumento da atividade nos lobos frontal e temporal, bem como à diminuição da atividade no lobo parietal direito (Johnstone e Glass, 2008).

Dentro dessa perspectiva, o LPPS, correspondente à área 7 de Brodmann, tem sido objeto de crescente interesse por sua relevância na integração e análise das informações somatossensoriais, auditivas e visuais provenientes do tálamo. Essa região é essencial para a construção de uma imagem corporal tridimensional no espaço, permitindo a distinção entre o “próprio eu” (*self*) e os “eus” externos (Marino Jr., 2005). Evidências sugerem que a desaferentação; ou seja, a interrupção da estimulação dessas áreas orientadoras, tanto no hemisfério direito quanto no esquerdo, pode ser crucial para a compreensão dos mecanismos neurais envolvidos em estados de oração e meditação (Marino Jr., 2005).

Como afirmam Newberg e Waldman (2009), o lobo parietal, ao ser ativado, contribui para a construção do senso de *self* em relação ao tempo, ao espaço e aos objetos ao redor, o que nos leva a conceber Deus como uma entidade separada de nós, situada para além dos limites do nosso ser. No entanto, durante práticas de meditação contemplativa, como as observadas em tradições budistas e cristãs, a diminuição da atividade nessas áreas corticais parece favorecer a emergência de sensações de atemporalidade e infinitude. Isso permite que o indivíduo experimente uma sensação de unidade com o objeto de sua contemplação, seja Deus, o universo, a paz ou qualquer outro foco meditativo.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tradição envolvendo o bispo Aubert e o orifício em seu crânio, atribuído ao toque de São Miguel Arcanjo, exemplifica a profunda interseção entre fé, cultura e conhecimento anatômico. Do ponto de vista neurocientífico, o papel do lobo parietal na percepção corporal e na construção do *self* oferece uma base para compreender as experiências religiosas e místicas. A relação entre estados contemplativos e alterações na atividade cerebral reforça a ideia de que a religiosidade possui fundamentos neurobiológicos, mesmo quando revestida de significados transcendentais.

Assim, o presente trabalho destaca a importância da relação entre história, teologia, anatomia e neurociência, e revela como a experiência espiritual e o conhecimento do corpo humano se entrelaçam profundamente na trajetória cultural do ser humano.

REFERÊNCIAS

BURNETT, Loo. *São Miguel Arcanjo: um tratado sobre angelologia*. São Paulo: Paulus, 2021.

CARNEIRO, Marcelo; GOMES, Silvio. *Manual de angelologia*. São Paulo: Fonte editorial, 2017.

JOHNSTONE, Brick; GLASS, Bret A. Support for a neuropsychological model of spirituality in persons with traumatic brain injury. *Zygon*, v. 43, n. 4, p. 861–874, 2008. DOI: 10.1111/j.1467-9744.2008.00964.x.

MACHADO, Ângelo. *Neuroanatomia funcional*. São Paulo: Atheneu, 2014.

MACINTYRE, Archibald Joseph. *Os santos anjos e a hierarquia celeste*. Dois Irmãos/RS: Minha Biblioteca Católica, 2022.

MARINO JR., Raul. *A religião do cérebro*. São Paulo: Editora Gente, 2005.

NEWBERG, Andrew; WALDMAN, Mark Robert. *Como Deus pode mudar sua mente: um diálogo entre fé e neurociência*. São Paulo: Prumo, 2009.

OLIVEIRA, Maria Aparecida Domingues de. *Neurociência do comportamento*. Canoas: ULBRA, 1999.

PASSOS, João Décio; USARSKI, Frank. *Compêndio de ciência da religião*. São Paulo: Paulus, 2013.